

БАРХАН ҚУМИ ВА ГИДРОСЛЮДА ТУПРОҒИНИНГ МОДДИЙ ТАРКИБИ ХАМДА УЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Умурзаков Эргаш Каримович

т.ф.н., доцент

Мамажонов Алишер Ҳрақович

т.ф.н., доцент

Мухаммаджонов Умиджон Мухтор ўғли

магистрант

Фарғона политехника институти

Аннотация: Язьёвон бархан қумини ва Қамишбоши гилини, Фарғона нефтни қайта ишлаш заводи чиқиндисини физик – химик хусусиятларини комплекс тадқиқотлари натижаси уларни енгил тўлдирувчи (аглопорит) олишда ишлатилиши яхши натижа бериши аниқланди. Олинган аглопорит ҚМҚ 11991 – 83 “Аглопорит чақиқтоши” талабларига жавоб беради.

Калит сўзлар: бархан қуми, гидрослюда тупроғи ёки гили, нефт чиқиндиси, пластиклик, шихта, куйдирилган, аглопорит, мустахамлик.

ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ И СВОЙСТВА БАРХАННЫХ ПЕСКОВ И ГИДРОСЛЮДИСТОЙ ГЛИНА

Умурзаков Эргаш Каримович

кандидат технических наук, доцент

Мамажонов Алишер Урақович

кандидат технических наук, доцент

Мухаммаджонов Умиджон Мухтор угли

магистрант

Ферганский политехнический институт

Аннотация: Комплексными физико-химическими исследованиями Язьванского барханного песка и глины Камышбашинского месторождения, нефтеотхода Ферганского нефтеперерабатывающего завода доказана возможность эффективного использования их для получения искусственного пористого заполнителя (аглопорита). Полученный аглопорит отвечает полностью требованию ГОСТ 11991 – 83 «аглопоритный щебень».

Ключевые слова : барханный песок, гидрослюдистая глина, нефтеотход, пластичность, шихта, обжиг, аглопорит, прочность.

SAND DUNE, HYDROMICA CLAY AND DEFINING THE OPTIMUM STRUCTURE OF OIL REFINING WASTE MATERIAL ADDITIVES FOR INFANTRY FILLER GOT ON THE BASIS

Umurzakov Ergash Karimovich

The candidate of technological science, docent

Mamajonov Alisher Urakovich

The candidate of technological science, docent

Mukhammadjonov Umidjon

master of Ferghana Politechnical Institute

The Abstract: Complex physico-chemical studies dune sand Yaziyavansky and clays Kamyshbashinsky field, oil waste Fergana plant is proved possibility of the efficient use them for reception artificial porous aggregate (agloporits). Received agloporitsresponds completely demanding GUEST 11991 - 83 "agloporitecrushed stone".

The Keywords : dune sand, hydromica clay, oil waste, plastic, charge, burning, special, agloporite, toughness.

Хом ашёнинг моддий таркибини ва хусусиятларини ўрганмасдан, юқори сифатли енгил тўлдирувчиларни олиш мумкин эмас[11-38]. Шу муносабат билан гил ва бархан кумининг кимёвий, минералогик, гранулометрик таркибини шунингдек нефт чиқиндиларнинг моддий таркибини аниқлаш мумкин.

Тадқиқотда ишлатиладиган материалларнинг физик,механик ва кимёвий хоссалари.

Тадқиқот объекти бўлиб қуйидагилар хизмат қилади: Фарғона вилояти Ёзёвон туманидаги (Марказий Фарғона) бархан куми, шунингдек, пластификатор сифатида Ўзбекистон туманида жойлашган Қамишбоши кони гидрослюдали гили хом ашёси [9-12] ва ғовак ҳосил қилувчи қўшимчалар сифатида ишлатилган Фарғона нефтни қайта ишлаш заводи чиқиндилари.

1–жадвал

Гидрослюда тупроғи ва бархан кумининг кимёвий таркиби

Намуна №	Оксидлар, масса % да											
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	CO ₂	TiO ₂	Na ₂ O	K ₂ O	Гигро сув	ППШ

Камишбоши кони гили	1	51,48	14,78	5,60	6,08	3,40	1,16	3,97	0,67	2,32	3,55	1,87	11,60
	2	52,64	12,75	4,96	6,35	4,0	1,33	3,60	0,79	2,32	3,40	1,84	12,30
	3	55,06	14,34	5,60	4,72	4,70	0,19	4,12	0,79	1,35	3,84	1,38	9,38
	4	52,74	14,12	5,97	6,35	3,80	0,28	5,00	0,78	1,62	4,00	1,44	10,40
	5	52,74	14,31	5,16	6,77	4,20	0,30	5,44	0,8	1,48	3,83	1,28	10,96
	6	51,58	14,7	5,52	6,44	3,00	0,39	4,49	0,63	2,39	2,96	1,88	12,58
	7	54,17	18,72	6,70	5,87	3,78	0,60	8,07	-	-	-	-	8,13
	Ўрта ча завод наму наси	51,28	16,21	5,42	5,75	2,85	0,56	4,40	0,66	2,70	3,01	1,70	5,70
Бархан қуми	1	52,35	7,38	3,72	16,3	1,26	0,46	-	-	3,04	-	-	14,74
	2	53,16	6,89	3,66	15,94	1,16	0,44	-	-	2,98	-	-	14,77
	3	51,71	7,21	3,78	17,99	1,33	0,47	-	-	3,10	-	-	14,41

Гил ва бархан қумларининг 8 та намунасининг кимёвий таҳлил қилиш натижалари 1-жадвалда келтирилган бўлиб, ундан SiO_2 , Al_2O_3 , CaO , MgO асосий оксидлари хом ашё таркиби деярли бир хил, қумдаги CaO ва MgO , миқдори 30% гача, яъни юқори карбонатли эканлигини кўриш мумкин.

2-жадвал

Ўрганилаётган гилларнинг гранулометриқ таркиби

Гил қазилмаси	Гранулометриқ таркиб				
	Фракцияларнинг ммли элакаларда масса бўйича % даги хусусий қолдиғи:				
	Қумсимон		Чангсимон	Гилсимон	
	0,25	0,25-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005
1	4,37	5,16	21,35	9,20	59,92

2	1,42	4,18	30,40	7,20	57,16
3	7,96	8,96	24,90	10,36	47,88
4	0,48	7,12	21,11	11,96	59,24
5	2,74	7,28	20,82	10,10	58,78
6	0,77	16,81	20,10	9,88	52,44
7	1,07	2,87	19,62	10,36	66,38
Ўртача завод намунаси	5,58	3,75	22,95	8,08	59,64

Гилнинг гранулометриқ таркиби Рутковский ва пипетка усули билан аниқланди, унинг натижалари 2-жадвалда кўрсатилган бўлиб, унда гилни ўрганиш майда дисперсли гуруҳига тегишли эканлигини кўриш мумкин, бу ерда ўлчами 0.005 мм дан кам бўлган заррачалар миқдори 47.88 дан 66.38% гача бўлиб, кон бўйича ўртача намунада 59.64% гача.

Гил-тупроқнинг минералогик таркиби.

Шаффоф гил шлиф(бўлак)ларини микроскопик текшириш шуни кўрсатдики, улар асосан темирли иллитнинг гилли минерали-гидрослюдадан ва карбонат қўшимчаси билан бойитилган катта миқдордаги пластик материал-калцитдан иборат. Гилларнинг темир гидрооксидлари билан пигментацияси жуда сезиларли бўлиб, ундан жинслар тўқ қизил - малина рангига эга. Шлиф(бўлак)даги аралашмалар орасида кварц, парчаланган дала шпатлари, глауконит, калцит (баъзан доломит) ва биотит аниқланди. Гиллар мегапелит тузилишга ва оғир текстурага эга.

Иммерсия препаратларида ўрганилаётган 8 та гил намунасининг майда (алеврит 0.1 – 0.01 мм) фракцияси асосан кварц (70-80%) ва дала шпатлар(ортоплаз ва микроглин)дан – 15-25% иборат. Донадор кўринишида хлорит ва слюда (мусковит) барглари ва аниқмас парчаланган минераллар топилган. Енгил фракцияда кварц ва дала шпати билан бирга бўлимнинг юқори қисмида глауконитнинг кўплиги (тахминан 30%) кузатилади. Шу билан бирга глауконит қазилманинг пастки қатламларидан олинган гил намуналарининг енгил фракцияси таркибида топилмади[1-28].

Гил-тупроқларнинг керамик-технологик хусусиятлари.

Гил пластикликлиги - бу гилларнинг керамик хоссаларининг асосий кўрсаткичларидан бири деб ҳисобланиб, тадқиқотлар кўрсатишича Камишбоши конининг гиллари асосан мўтадил ва ўрта пластик хом ашёдир. Пластиклик

сони 10-19 оралиғида бўлади. Шу билан бирга, катламнинг чуқур зоналаридаги гилларнинг ўртача пластиклик кўрсаткичи 12 %, юзадагилари эса 14,5 % ни ташкил этади. Бу фарқ чуқур зоналарнинг гиллари таркибида пелитоаморфик доломит кўринишидаги карбонатлар борлиги билан изоҳланади, бу эса гил коллоид заррачаларини агрегат ҳолатга келтиради.

Хом ашёнинг керамик-технологик хусусиятлари гилли хом ашё учун ГОСТ 9169-72 га мувофиқ аниқланади.

21.9-22.5% намликдаги доначалар хом ва куйдирилган намуналарнинг физик-механик синовлари натижалари шуни кўрсатдики, гилларнинг ҳаводаги чўкувчанлиги 6.36-7.78% оралиғида бўлиб, 1000 °С да куйдирилгандагиси эса 7.76 дан 8.1% ни ташкил қилди. Чўкувчанлиги Камишбоши конининг гилларини ўрта пластик деб таснифлайди.

3-жадвал.

Гилнинг керамик-технологик хусусиятлари

Пластиклик кўрсаткичи	Қолиплашти намлиги, %	Чўкувчанлик, %		50x50x50 мм ли намуналарнинг механик мустаҳкамлиги, МПа		Илова
		Хаводаги	Оловдаги	Хом ашё	1000 °С да куйдирилган	
1	2	3	4	5	6	7
10 – 19	21,9 – 22,5	6,4 – 7,8	7,8 – 8,1	2,3 – 6,0	34,1 – 40,9	Гил кўпчимайди, балки пишад

Сиқилаётган хом намуналарнинг механик мустаҳкамлиги 2.3-6.0 Мпа оралиғида ўзгаради ва куйдирилганлари эса 34.1-40.9 МПа. Гил кўпчимайди, балки пишад.

Бархан қумларининг гранулометрик, кимёвий ва минералогик таркиби.

Йириклик модулини аниқлаш учун бархан қумларининг гранулометрик таркиби тешиклари 5, 2,5, 1,25, 0,63, 0,315, 0,14 мм катталиқдаги стандарт элаклар тўплами орқали куруқ қумни элаш орқали аниқланади [15-44]. Юқорида келтирилган элаклардан ўтган бархан қум намунасида 1000 г тортиб олинади ва элаклар тўплами орқали кетма-кет элаб олинади. Ҳар бир элакдаги

қолдиқлар тарозида тортилиб, сўнгра қисман ва умумий қолдиқлар қумнинг 0.18-1.32 бўлган катталиқ модули ҳисоблаб чиқилди ва аниқланди.

Қумнинг донадор таркиби 4-жадвалда кўрсатилган куйидаги фракциялардан иборат.

4-жадвал.

Қумнинг донадор таркиби

Назорат элақларнинг тешиги ўлчами, мм	Назорат элақлардаги умумий қолдиқ, масса бўйича % да
5	0
2,5	0
1,25	0
0,63	3,86
0,315	33,24
0,14	54,5
№ 14 элақдан ўтиш	7,76

Жадвал шуни кўрсатадики, бархан қумлари майда донали ҳисобланиб ва бетон учун тўлдирувчи сифатида ишлатилиши мумкин эмас, чунки у жуда кўп миқдорда цемент талаб қилади, бу эса ўз навбатида материал ёки цементни сарфини кўпайтиради.

Кимёвий таркибининг таҳлили (1-жадвал) шуни кўрсатадики, бархан қумлари таркибида 51-53% кремнезем борлиги кўрсатилган, лекин кремний оксиди SiO_2 нафақат эркин ҳолатдаги кристалл кварц шаклида, балки глинозем Al_2O_3 билан бирлашган ҳолатда ҳам мавжуд бўлади, яъни гил ҳосил қилувчи минераллар, калий ва натрий слюда таркибига киради. Қумларнинг кимёвий таркибида темир аралашмаси Fe_2O_3 мавжуд бўлиб, улар асосан қумнинг рангига таъсир этади. Ўрганилган қум барханларининг оҳак эритмасидан калций оксидининг шимилиши билан кимёвий фаоллигини аниқлаш хом ашё деярли инерт эканлигини ва силикат материаллар ишлаб чиқариш учун ишлатилиши мумкин эмаслигини кўрсатади.

Ўрганилаётган қум 600 г/см^2 гача бўлган ўзига хос сирт майдони билан майда доналидир. Қумнинг гранулометриқ таҳлили маълумотлари шуни кўрсатдики, улар фракциялар ўлчами бўйича бир ҳил ва асосан 0,2-0,4 мм зарралар билан ифодаланади.

Бархан қумларининг петрографик тадқиқотлари.

Ўрганилган қумнинг петрографик таҳлили шуни кўрсатадики, кварц мономинераллар билан ифодаланган ёриқсимон, ўткир бурчакли ёки

зирапчасимон габитусли устивор минерал кўринишида бўлади. Бироқ, кварц гуруҳига кремнеземнинг ҳар хил модификациялари бўлган темир гидроксидлари йўғрилган кўплаб ёриқлар билан кесилган жинс доналари – халцедон ва опал ҳам киритилади.

Тўқ рангли компонентларнинг мавжудлиги оғир фракциянинг мавжудлигини тушуниш имконини беради. Бу гуруҳ амфибол, пироксен, эпидот, биотит, мусковит ва хлоритларни бирлаштиради.

"Рудали минераллар" – барча хира минералларни ўз ичига олган доналар бўлиб, уларга лимонит, марганец оксидлари, магнетит, илменит ва бошқа рудали минераллар киради. Толали структурали бурма донади гипс учраб туради.

Бархан қумларининг плеохроизми дондаги минералларга ва уни қоплайдиган оксидларга қараб, очкулрангдан ифлос-жигарранг ёки жигарранг рангларгача ўзгариб туради[13-38]. Нефт чиқиндисининг 33.3% ни органик моддалар, яъни нефт махсулотлари (битум ва парафин), 66.7% ни бетонит туридаги гидрослюда гили ташкил қилади.

Адабиётлар:

1. Davlyatov S. M., Makhsudov B. A. Technologies for producing high-strength gypsum from gypsum-containing wastes of sulfur production-flotation tailings //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 10. – С. 724-728.
2. Ахмедов Ж. Д. Оптимизация преднапряженных перекрестных ферменных систем //Промислове будівництво та інженерні споруди. К.: ВАТ "Укрдніпроектстальконструкція ім. ВМ Шимановського. – 2010. – Т. 4.
3. Akhrarovich A. K., Muradovich D. S. Calculation of cylindrical shells of tower type, reinforced along the generatrix by circular panels //European science review. – 2016. – №. 3-4. – С. 283-286.
4. Muratovich D. S. Study of functioning of reservoirs in the form of cylindrical shells //European science review. – 2016. – №. 9-10.
5. Adilhodzhaev A. et al. The study of the interaction of adhesive with the substrate surface in a new composite material based on modified gypsum and treated rice straw //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 2. – С. 683-689.
6. Акрамов Х. А., Давлятов Ш. М., Хазраткулов У. У. Методы расчета общей устойчивости цилиндрических оболочек, подкрепленных в продольном направлении цилиндрическими панелями //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 29-34.

7. Egamberdiyev B. O. et al. A Practical Method For Calculating Cylindrical Shells //The American Journal of Engineering and Technology. – 2020. – Т. 2. – №. 09. – С. 149-158.
8. Davlyatov S. M., Kimsanov B. I. U. Prospects For Application Of Non-Metal Composite Valves As Working Without Stress In Compressed Elements //The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research. – 2021. – Т. 3. – №. 09. – С. 16-23.
9. Mirzaraximov M. A. O., Davlyatov S. M. Application of filled liquid glass in the technology of obtaining a heat resistant material //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 8. – С. 4-7.
10. Мамажонов А. У., Юнусалиев Э. М., Давлятов Ш. М. Бетон с минеральным наполнителем-глиежем, электротермофосфорым шлаком и добавкой АЦФ-3М //Энерго-ресурсосберегающие технологии и оборудование в дорожной и строительной отраслях. – 2020. – С. 220-226.
11. Абдуллаев И. Н. и др. Совершенствование технологических методов при устройстве фундаментов глубокого заложения //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 526-532.
12. Гончарова Н. И., Абобакирова З. А. Битуминированный бетон для подземных конструкций зданий //international conferences on learning and teaching. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 122-125.
13. Абобакирова З. А., Бобофозилов О. Использование шлаковых вяжущих в конструкционных солестойких бетонах //international conferences on learning and teaching. – 2022. – Т. 1. – №. 6.
14. Абобакирова З. А., кизи Мирзаева З. А. Сейсмик худудларда биноларни эксплуатация қилишнинг ўзига хос хусусиятлари //international conferences on learning and teaching. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 147-151.
15. Абобакирова З. А., угли Содиков С. С. Свойства цементного камня оптимального состава с добавками в условиях сухого жаркого климата //international conferences on learning and teaching. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 81-85.
16. Goncharova N. I., Abobakirova Z. A., Mukhamedzanov A. R. Capillary permeability of concrete in salt media in dry hot climate //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2020. – Т. 2281. – №. 1. – С. 020028.
17. Гончарова Н. И. и др. Применение Шлаковых Вяжущих В Конструкционных Солестойких Бетонах //Таълим ва Ривожланиш Тахлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 32-35.
18. Ivanovna G. N., Asrorovna A. Z., Ravilovich M. A. The Choice of Configuration of Buildings When Designing in Seismic Areas //central asian journal of arts and design. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 32-39.

19. Гончарова Н. И., Абобакирова З. А., Мухаммедзиянов А. Р. Сейсмостойкость Малоэтажных Зданий Из Низкопрочных Материалов //central asian journal of theoretical & applied sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 209-217.
20. Умаров Ш. А., Мирзабабаева С. М., Абобакирова З. А. Бетон Тўсинларда Шиша Толали Арматураларни Қўллаш Орқали Мустаҳкамлик Ва Бузилиш Ҳолатлари Аниқлаш //Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 56-59.
21. Мамажонов А. У., Юнусалиев Э. М., Абобакирова З. А. Об опыте применения добавки ацф-3м при производстве сборных железобетонных изделий //Энерго-ресурсосберегающие технологии и оборудование в дорожной и строительной отраслях. – 2020. – С. 216-220.
22. Мирзаахмедова У. А. и др. Надежности И Долговечности Энергоэффективные Строительные Конструкций //Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 48-51.
23. Кодиров, Г. М., Набиев, М. Н., & Умаров, Ш. А. (2021). Микроклимат В Помещениях Общественных Зданиях. Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали, 1(6), 36-39.
24. Umarov, S. A. (2021). Development of deformations in the reinforcement of beams with composite reinforcement. Asian Journal of Multidimensional Research, 10(9), 511-517.
25. Akhrarovich, A. X., Mamajonovich, M. Y., & Abdugofurovich, U. S. (2021). Development Of Deformations In The Reinforcement Of Beams With Composite Reinforcement. The American Journal Of Applied Sciences, 3(05), 196-202.
26. Гончарова Н. И., Абобакирова З. А., Мухамедзянов А. Р. Энергосбережение в технологии ограждающих конструкций //Энерго-ресурсосберегающие технологии и оборудование в дорожной и строительной отраслях. – 2020. – С. 107-112.
27. Гончарова Н. И. и др. Разработка солестойкого бетона для конструкций с большим модулем открытой поверхности //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 53-57.
28. Abobakirova Z. A. Reasonable design of cement composition for refractory concrete //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – Т. 10. – №. 9. – С. 556-563.
29. Goncharova N. I., Abobakirova Z. A. Reception mixed knitting with microadditive and gelpolimer the additive //Scientific-technical journal. – 2021. – Т. 4. – №. 2. – С. 87-91.

30. Goncharova N. I., Abobakirova Z. A., Kimsanov Z. Technological Features of Magnetic Activation of Cement Paste" *Advanced Research in Science //Engineering and Technology*. – 2019. – Т. 6. – №. 5. – С. 12.

31. Goncharova N. I., Abobakirova Z. A., Mukhamedzanov A. R. Capillary permeability of concrete in salt media in dry hot climate //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2020. – Т. 2281. – №. 1. – С. 020028.

32. Asrorovna A. Z. Effects Of A Dry Hot Climate And Salt Aggression On The Permeability Of Concrete //The American Journal of Engineering and Technology. – 2021. – Т. 3. – №. 06. – С. 6-10.

33. Abobakirova Z. A. Regulation Of The Resistance Of Cement Concrete With Polymer Additive And Activated Liquid Medium //The American Journal of Applied sciences. – 2021. – Т. 3. – №. 04. – С. 172-177.

34. Мирзажонович Қ. Ғ., Мирзабабаева С. М. Биноларни ўровчи конструкцияларини тузлар таъсиридаги сорбцион хусусиятини яхшилаш //research and education. – 2022. – С. 86.

35. Мирзабабаева С. М., Мирзажонович Қ. Ғ. Бетон ва темирбетон конструкциялар бузилишининг турлари ва уларнинг олдини олиш //research and education. – 2022. – С. 91.

36. Abdukhalimjohnovna M. U. Failure Mechanism Of Bending Reinforced Concrete Elements Under The Action Of Transverse Forces //The American Journal of Applied sciences. – 2020. – Т. 2. – №. 12. – С. 36-43.

37. Abdukhalimjohnovna M. U. Technology Of Elimination Damage And Deformation In Construction Structures //The American Journal of Applied sciences. – 2021. – Т. 3. – №. 05. – С. 224-228.

38. Akhrarovich A. X., Mamajonovich M. Y., Abdugofurovich U. S. Development Of Deformations In The Reinforcement Of Beams With Composite Reinforcement //The American Journal of Applied sciences. – 2021. – Т. 3. – №. 5. – С. 196-202

39. Акрамов, Х. А. "Прочность, жесткость и трещиностойкость изгибаемых железобетонных трехслойных конструкций." PhD diss., ступень д-ра. техн. наук/ХА Акрамов.–Ташкент: ТАСИ, 2002.–38 с, 2002.

40. Akhrarovich A. X., Mamajonovich M. Y., Abdugofurovich U. S. Development Of Deformations In The Reinforcement Of Beams With Composite Reinforcement //The American Journal of Applied sciences. – 2021. – Т. 3. – №. 5. – С. 196-202.

41. Egamberdiyev, B. O. "A Practical Method For Calculating Cylindrical Shells." *The American Journal of Engineering and Technology* 2.09 (2020): 149-158.

42. Egamberdiyev B. O. et al. A Practical Method For Calculating Cylindrical Shells //The American Journal of Engineering and Technology. – 2020. – Т. 2. – №.

09. – С. 149-158.

43. Makhkamov Y. M., Mirzababaeva S. M. Rigidity of bent reinforced concrete elements under the action of shear forces and high temperatures //Scientific-technical journal. – 2021. – Т. 4. – №. 3. – С. 93-97.

44. Махкамов Й. М., Мирзабабаева С. М. Прогибы изгибаемых железобетонных элементов при действии поперечных сил и технологических температур //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 12-2 (145).

